

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№4 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2023-4>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Туробов Бекпулат

масъул котиб, PhD, доцент
(Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Жеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Туробов Бекпулат

отв. секретарь, PhD, доцент
(Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Turobov Bekpulat

PhD Ass. prof. Senior Secretary
(Uzbekistan)

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Xasanova Gulrux Xayrullayevna LINGVOMADANIYATSHUNOSLIKDA NOVERBAL VOSITALARNING O‘RNI.....	5
2. Akhunkhodjaeva N.T., Rozmetova Z.Sh. AN INTERNATIONAL LANGUAGE PROFICIENCY TESTS: A HELPFUL TOOL OR MISLEADING CONCEPT?.....	12
3. Axmedova Aziza Komilovna XX ASR TONGIDA AMERIKA ADABIYOTIDA ZAMONAVIY AYOL OBRAZI.....	16
4. Maftuna Mahmudova Hamza qizi AXBOROT TAHDIDLARIDA MANIPULYATSIYA TUSHUNCHASINING ILMIY-NAZARIY TASNIFI.....	21
5. Мустафаев Шахбоз Бахтиёрвич, Mustafayev Shakhboz Bakhtiyorovich, Mustafayev Shaxboz Vaxtiyorovich ЯЗЫК И ВИРТУАЛЬНАЯ КОММУНИКАЦИЯ ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ: ОТЧУЖДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ.....	27
6. Содикова Назокат Гафоровна СТРУКТУРНО-СЕМАНТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ГЛАГОЛЬНЫХ АНАЛИТИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ В УЗБЕКСКОМ ЯЗЫКЕ.....	35
7. Ibadova Nafisa Axmatilloevna THE ROLE OF KHALED HOSSEINI'S CREATIVITY IN THE FORMATION OF THE LITERARY CULTURE OF CENTRAL ASIA.....	40
8. Vositov Otabek Toxirjonovich TILSHUNOSLIKDA FRAZEO-SEMANTIK MAYDON MUAMMOSINING O‘RGANILISHI.....	44
9. Saloxiddinov Manuchehr Sharofiddinovich TURLI TILLAR TIZIMIDA FAZA FE‘LLARI.....	49
10. Очилова Ноила Фармоновна ИРРЕАЛИС КОНЦЕПТУАЛЛАШУВИНИНГ АСОСИЙ БЕЛГИЛАРИ.....	56
11. Sadriddinzoda Safiya Shaxobiddinovna TIL VA DINNING O‘ZARO ALOQALARINI O‘RGANISH.....	62
12. Шаропова Нилуфар Бахшилло кизи ИСКУССТВО ПЕРЕВОДА И СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К СЛОЖНЫМ ХУДОЖЕСТВЕННЫМ ТЕКСТАМ.....	67
13. Расулов Нормурод Атакулович ИНГЛИЗ ТИЛИДА РЕАЛИС/ИРРЕАЛИС ҲОДИСАСИНИ ТАШКИЛ ҚИЛУВЧИ БИРЛИКЛАРНИНГ ЛЕКСИК-СЕМАНТИК СТРУКТУРАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	74
14. Nilufar Abduraxmonova, Saodat Boysariyeva TABIIY TILNI QAYTA ISHLASHDA (NLP) OKKAZIONALIZMLARNING MORFEM TAHLILI.....	80
15. Xolova Muyassar Abdulhakimovana O‘ZBEK SHEVASI ONLAYN LUG‘ATINING MA‘LUMOTLAR BAZASI VA QIPCHOQ LAHJASINING INGLIZ TILIGA TARJIMASI.....	87
16. Saliyeva Nigora Ikromovna, Djurayev Dilshod Mamadiyarovich O‘ZBEK TALABALARINING HSK 5-DARAJASI 写作 “YOZUV” BO‘LIMINI TOPSHIRISHDA YO‘L QO‘YGAN LEKSIK XATOLARI TAHLILI.....	98
17. Раъно Мардонова СИФАТЛАШ ВА ЭПИТЕТНИНГ ҚИЁСИГА ДОИР.....	106
18. Nizomova Mohinur Baratboyevna PEDAGOGIKAGA OID TERMINLARDA PRAGMALINGVISTIK YONDASHUV TAHLILI (INGLIZ VA O‘ZBEK TILLARI MISOLIDA).....	111

19. Aslanova Hafiza Abdurahimovna TURKIY VA FORSIY ADABIYOTLARDA TASAVVUFIIY HIKOYATLAR (HOJA ADABIY MEROSI).....	119
20. Зиёева Дилноза Анваровна ИНГЛИЗ ВА ЎЗБЕК ТИЛЛАРИДАГИ НУТҚИЙ ФАОЛИЯТ ФЕЪЛЛАРИНИНГ ПАРАДИГМАТИК ТАҲЛИЛИ.....	125
21. Зияев Аваз, Илхом Тожибоев КОНЦЕПТ “КРАСОТА” И ЕГО УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПРИРОДА.....	130
22. Исаева Шоира Махаматовна ВЛИЯНИЕ СРЕДНЕАЗИАТСКОЙ КУЛЬТУРЫ В ПРОИЗВЕДЕНИИ КУТАДГУ БИЛИГ ЮСУФА ХОС ХАДЖИБА.....	136
23. Юсупова Гулчехра Алишеровна ЎЗБЕК ТИЛШУНОСЛИГИДА НУТҚИЙ ЭТИКЕТ МАСАЛАЛАРИ.....	140
24. Shamuradova Naima Muxtarovna KAUZALLIKNING INGLIZ VA O'ZBEK TILLARIDA IFODALANISHI.....	145
25. Kurbonova Gulnoza Irkinovna, Jalolova Laylo Shavkatovna KAVABATA YASUNARINING “OYNADAGI OY” ASARIDA REALIYALAR TAHLILI.....	152
26. Каххорова Gulrux Shavkatovna, Kakhkhorova Gulrux Shavkatovna, Каххорова Гульрух Шавкатовна O'ZBEK VA INGLIZ TILLARIDA YORDAMCHI SO'Z TURKUMLARINING ASOSIY VAZIFALARI.....	158
27. Allaberdiev Alijon BUXORO O'G'UZ SHEVALARIDA BOG'LOVCHILARNING QO'LLANISHI.....	164
28. Sodikov Dilshodbek Kobilovich “ANOR” ASARI TARJIMALARINING O'ZIGA HOS LINGVISTIK VA LINGUOKULTUROLOGIK TADQIQI.....	168
29. Qobilov Mirziyo Eshnozovich KASALLIK NOMLARIGA OID TERMINLARNING LINGVOSTILISTIK XUSUSIYATI.....	173
30. Khudaiberdieva Dilfuza Mukhtarovna IMAGERY AS A UNIT OF FIGURATIVENESS AND EXPRESSIVENESS.....	180
31. Мавлянова Умида Ходжакбаровна ХИТОЙ ТИЛИДА НУМЕРОЛОГИК СОН ВА СИМВОЛЛАР МУТАНОСИБЛИГИ.....	185
32. Turniyozova Dildora Bekhzod kizi STUDIES OF PERFORMATIVITY IN LINGUISTICS.....	193
33. Absalamov Xiloliddin Uchkunovich INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENTSIYASINING TADQIQI.....	199

Absalamov Xiloliddin Uchkunovich
Samarqand davlat chet tillar instituti O'qituvchi
E-mail: hiloltheking@gmail.com

INGLIZ TILIDA YOZMA NUTQ KOMPETENSIYASINING TADQIQI

 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10157589>

ANNOTATSIYA

Maqolada yozma nutq ko'nikmasi hamda kompetensiyasini tarixiga va uni xorijiy tillar, ya'ni ingliz tilini o'rganishdagi o'rni hamda ahamiyati taxlil qilingan. Shuningdek yozuv va yozma nutq o'rtasidagi mavjud farqlar haqida yuqorida fikrlar yoritilgan. Yozish va yozma nutqqa o'rgatishga formal-lingvistik (to'g'ridan-to'g'ri) yondashuv yozuvni nutq qobiliyatini shakllantirishdagi o'rni tadqiq qilingn. Yozma nutq - nutq faoliyatining gapirish, tinglab - tushunish, o'qish kabi turlaridan biri o'laroq ayni paytda ulardan farq qiluvchi o'ziga xos xususiyatga ega turi bo'lgan jarayon hisoblanadi.

Kalit so'zlar: Kompetensiya, yozish, yozma nutq, yozuv, formal-lingvistik yondashuv, yozma nutq ko'nikmasi, matnni kengaytirish, matnni qisqartirish, dialog, monolog, tinglab – tushunish, o'qish, fikir, brainstorming, nutq faoliyati.

Абсаламов Хилолиддин Учкунувич
Самаркандский государственный институт
иностранных языков Учитель
Э-маил: hiloltheking@gmail.com

ИССЛЕДОВАНИЕ ПИСЬМЕННОЙ РАЗГОВОРНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

АБСТРАКТ

В статье анализируется история навыков и компетенции письменной речи, а также ее роль и значение в изучении иностранных языков, то есть английского языка. Выше также обсуждались различия между письмом и письменной речью. Формально-лингвистический (прямой) подход к обучению письму и письменной речи исследует роль письма в формировании навыков говорения. Письменная речь представляет собой один из видов речевой деятельности, такой как говорение, слушание-понимание, чтение, и в то же время представляет собой процесс, имеющий свои особенности, отличные от них.

Ключевые слова: Компетенция, письмо, письменная речь, формально-лингвистический подход, навыки письменной речи, расширение текста, сокращение текста, диалог, монолог, аудирование – понимание, чтение, мышление, мозговой штурм, речевая деятельность.

Absalamov Khiloliddin UchkunovichTeacher at Samarkand State Institute
of Foreign Languages
E-mail: hiloltheeking@gmail.com**ANALYSIS OF WRITTEN SPEECH COMPETENCE IN ENGLISH****ABSTRACT**

The article analyzes the history of written speech skills and competence and its role and importance in learning foreign languages, that is, English. Also discussed above are the differences between writing and written speech. A formal-linguistic (direct) approach to teaching writing and written speech researches the role of writing in the formation of speaking skills. Written speech is one of the types of speech activity, such as speaking, listening - understanding, reading, and at the same time, it is a process that has its own characteristics, different from them.

Key words: Competence, writing, written speech, writing, formal-linguistic approach, written speech skills, expanding the text, shortening the text, dialogue, monologue, listening - understanding, reading, thinking, brainstorming, speech activity.

Kirish. Yozuv ilmiy adabiyotlarda quyidagicha ta'riflanadi: "Yozma nutqning belgilarda aks ettirilishi orqali grafika yordamida o'z g'zaki nutqqa xos ma'lumotni ma'lum masofaga uzatish yoki uni belgilangan vaqt oraligi'da saqlab turish imkonini beradigan ko'rinishi. Yozuvshunoslik bilan grammatologiya, shuningdek, epigrafiya va paleografiya sohalari shug'ullanadi" [1]. Ushbu ta'rifdan o'z yozuv va yozma nutq tushunchalari o'zaro ajralib turuvchi ikki xil kategoriya ekani anglashiniladi. Ularni o'zaro yaqin hodisa sifatida qarab, bir -biriga o'xshash jihatlari haqida fikr yuritish xatolikdir, boisi bunday holat bir-biriga yaqin ikki hodisaning chalkashtirib yuborilishiga sabab bo'ladi. Yozuvni eng avvalo yozma belgilar tizimi (grafika) va mazkur belgilardan foydalanish qoidalari (orfografiya va punktuatsiya) tizimi sifatida qarab chiqish kerak. Yozuv haqida gapirganda, yozuvda aks ettirilishi ko'zda tutilgan til birliklarining semantikasini hisobga olmagan holda, faqat yozuv texnikasini nazarda tutish kerak. Yozma nutq - nutq faoliyatining gapirish, tinglab - tushunish, o'qish kabi turlaridan biri o'laroq ayni paytda ulardan farq qiluvchi o'ziga xos xususiyatga ega turi bo'lgan jarayon hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar tahlili. Aksariyat ilmiy adabiyotlarda yozuv va yozma nutq atamaları o'zaro almashinib qo'llana oluvchi kategoriyalar sifatida beriladi. Jumladan, N.D. Galskova va N.I. Gez tadqiqotlarida yozuv atamasi tizim sifatida emas, balki faoliyat sifatida ta'riflanib, ya'ni aynan yozma nutq atamasi ifodalaydigan mazmunga yaqin ta'rifda ma'noda namoyon bo'ladi [2]. Shu o'rinda, yozish ko'nikmasi va yozish mahorati bilan yozma nutq qobiliyati va yozma nutq mahorati tushunchalari bir-biridan farq qiluvchi va turli paradigmalarni o'z ichiga oluvchi tushunchalar ekanini qayd etib o'tish lozim.

Tadqiqot metodologiyasi. Yozma nutq qobiliyati va yozma nutq mahorati tayyor yozma matnni qayta ishlash yoki yangi yozma matnni yaratish hamda tahrir qilish bilan bog'liq bo'lgan keng ko'lamdagi faoliyat shakllarining to'liq ro'yxatini o'z ichiga oladi. L.P Solontsova [3] asarida, asosiy yozish qobiliyati va mahoratlari turli mashqlar tizimi bilan bog'liq holda tavsiflanadi:

1) *yo'zma nutq ko'nikmasi va mahoratini shakllantiruvchi o'quv mashqlari:*

a) *tayyorgarlik mashqlari turlari*

- jummalarni o'zgartirish, qisqartirish yoki kengaytirish mashqlari;
- jummalarni turli mezonlar bo'yicha tasniflash mashqlari;
- gap bo'laklarini leksik yoki grammatik muqobillarga almashtirish mashqlari;
- savollarga javob berish qobiliyatini sinash mashqlari;
- tanlab tarjima qilish mashqi;
- almashtirish mashqi;
- gaptuzish mashqi.

b) *reproduktiv va mahsuldor og'zaki o'quv mashqlari turlari*

- asosiy mazmuni ifodalab berish mashqlari;
- o'qilgan yoki tinglangan matnning asosiy mazmunini yetkazish mashqlari;
- matni to'g'ri tuzish mashqlari;
- xatboshining asosiy mazmunini, shuningdek yozma bayonotning boshi, o'rtasi va oxirini ajratib ko'rsatish mashqlari;
- ifodada mantiqiy izchillikka rioya qilish mashqlari;
- chet tilidagi yozma nutqning ijtimoiy-madaniy xususiyatlarini hisobga olish;
- kalit so'zlar yoki nutqiy jumlar yordamida yozma matn yoki audio matni takror yaratish;
- nomlanishi, rejasi yoki kichik sarlavhalarga asoslanib matn mazmunini avvaldan bayon qilish;
- mantiqiy bog'langan gaplar zanjiri yordamida matn tuzish;
- matn bo'yicha yozma savollar;
- savol yoki qaydlar shaklida reja ishlab chiqish;
- matni kengaytirish yoki qisqartirish;
- dialogni monologga aylantirish;
- matndagi ma'lumotlardan foydalangan holda qahramonlardan birortasini tavsiflash;
- o'rganilayotgan mavzu bo'yicha batafsil rejalar tuzish;
- o'rganilayotgan mavzu bilan bog'liq bo'lmagan tinglangan matnning mazmunini taqdim etish va ma'lumotni baholash;
- o'rganilayotgan til mamlakatlari adabiyoti va xalq og'zaki ijodidan olingan maqol, matal, matallarning ma'nosini tushuntirish;
- loyiha/kurs ishi yozish;
- loyiha/kurs ishiga taqriz yozish;
- berilgan mavzu bo'yicha insho yozish;
- rasmiy va norasmiy xatlar matnini tuzish;
- matni mazmunini qisqargan ko'rinishga keltirish (xulosa, izoh).

2) *yo'zma nutqning chet tilida xalqaro epistolyar muloqot jarayonida talab qilinadigan muhim ahamiyatga ega kasbiy ko'nikma va mahoratlari:*

- materialning tezis ko'rinishidagi, konspekt ko'rinishidagi, annotatsiya ko'rinishidagi mazmunini shakllantirish;
- og'zaki ma'lumotni yozma ko'rinishga va aksincha o'zgartirish;
- shartnomalar loyihalari, korporativ hujjatlar va reklama materiallari matnini tuzish;
- matni tahrirlash;
- insholar, maqolalar, hisobotlar yozish;
- elektron pochta orqali yozishmalarni olib borish;
- ikki tomonlama yozma tarjima;
- rezyume, shikoyat xatlari yozish.

L.P. Solontsovaning asarida yozma nutqning chet tilida xalqaro epistolyar muloqot jarayonida talab qilinadigan muhim ahamiyatga ega kasbiy ko'nikma va mahoratlarning shakllanishi masalasiga alohida ahamiyat qaratilganini ko'rish mumkin.

Yozuv va yozma nutq o'rtasidagi mavjud farqlar haqida yuqoridagi fikrlardan kelib chiqqan holda mazkur tadqiqotda aynan yozma nutq masalasi batafsil tadqiq qilinishini qayd etib o'tish lozim. Mazkur tushunchaning xomaki (ishchi) ta'rifi sifatida kompetensiyaga asoslangan yondashuv asosida shakllantirilgan quyidagi ta'rif keltirib o'tiladi: yozma nutq - bu o'z mavzusiga va o'z adresatga ega bo'lgan, samarali, motivatsion va maqsadga yo'naltirilgan shu bilan birgalikda muallifning lingvistik, pragmatik, sotsiolingvistik, ijtimoiy-madaniy kompetensiyasini aks ettiruvchi nutqiy faoliyat ko'rinishi.

N.V. Samarina chet tilidagi yozma nutq kompetensiyasini ta'rifini quyidagicha bayon qiladi: "lingvistik, pragmatik, sotsiolingvistik va ijtimoiy-madaniy komponentlarni o'z ichiga olgan ko'p komponentli tuzilma"[4]. Samarining ta'rifiga ekzistensiallik kategoriyasini kiritish, mazkur ta'rifning mazmun ko'lamini to'liqligini ta'minlaydi. Ekzistensial kompetensiya alohida e'tiborga molik mavzu hisoblanadi: "Ekzistensial kompetensiya (savoir-*être*) - bu shaxsning individual xususiyatlari, uning fe'l-atvori, dunyoqarashi, olam haqidagi tasavvuri hamda ijtimoiy muloqotga qay

darajada tayyor ekanligi haqidagi tushunchaning umumiy yig'indisini ko'zda tutadi. Yuqorida sanab o'tilgan xususiyatlarning inson tomonidan tildan foydalanish, uni o'rganish jarayonida egallanishi yoki o'zgartirilishi mumkinligi sababli ularning shakllanishi ta'limning vazifalaridan biri deb hisoblanishi mumkin" [5]. Ekzistensial komponent shaxsga yo'naltirilgan ta'limning ayniqsa bundan oldingi o'rinlarda qobiliyat o'laroq qayd etilgan kompetentsiyaning ajralmas qismi bo'lishi shart. Qobiliyat esa har bir inson uchun individualdir va ma'lum ma'noda insonga xos shaxsiy xususiyat, xulq-atvor, dunyoqarash, temperamentga bog'liq tarzda shakllanadi.

Yuqorida keltirilgan ma'lumotlardan shunday xulosa qilish mumkinki, yozma nutq orqali tanqidiy fikrlashni takomillashtirish texnologiyasi sanab o'tilgan komponentlarni ham o'zida aks ettirishi hisobiga ta'lim va va tarbiyaning nihoyatda murakkab va samarali vositasi sifatida namoyon bo'ladi. Uning zamonaviy lingvodidaktik hamda amaliy pedagogika yo'nalishidagi tadqiqotlardagi ommalashishi sababi ham ayni shu xususiyatlaiga bo'g'liqdir.

Kompetentsiyalar va ularning talablari shuningdek, xalqaro va milliy ahamiyatga ega bo'lgan me'yoriy-rasmiy hujjatlarda masalan, CEFR talablarida, O'zbekiston Respublikasi davlat ta'lim standartida bilan mustahkamlab qo'yilgan bo'lib, bu o'quvchilarning ma'lum bir guruhi uchun kompetentsiyalar to'plamining umumlashtirilgan ta'rifi doirasida faqatgina xorijiy tilni o'zlashtirish va bilish bilan bog'liq yozma kompetentsiyaning faqat lingvistik va og'zaki nutqqa xos talablari rasman ifodalanishini anglatadi, ayni paytda, uning pragmatik, sotsial-lingvistik, sotsial-madaniy va ekzistensial komponentlari rasmiy ochiq matn ko'rinishida berilmasdan implitsit (yashirin) holatda qoladi. Garchand shunday bo'lsa ham, yuqorida sanab o'tilgan rasmiy matnlarda o'z-o'zini baholash deskriptorlarini (masalan, "men qila olaman", "men qilishim mumkin", "tushunaman" va boshqalarni) uchratish mumkin, bu holat kompetensiya ta'rifiga shaxsga xos xususiyatlarning ham kiritilganidan dalolat beradi, ammo baribir kompetensiya tavsivaviy, normativ, umumqabul qilingan me'yor ko'rinishidagi mazmunni saqlab qoladi. Masalan, Yevropa ittifoqi (CEFR) monografiyasida bizni qiziqtirgan 9-sinflarning til bilish darajasidagi chet tilining yozma nutq kompetentsiyasi talabi "I can" deskriptori yordamida tavsiflangan [6].

1.1. rasm. Yozish va yozma nutqqa o'rgatishga yondashuvning kelib chiqishi

"Chet tilining yozma nutq kompetentsiyasi" kategoriyasining ko'po'lchamliligi boisi uning shakllanishi yuzasidan ilmiy-uslubiy adabiyotlarda turfa xillikning kuzatilishi va uning oqibatida ta'lim maqsadlari va vazifalarini belgilashdagi farqlar yuzaga kelgani bilan bog'liq. O.V. Kudryashova o'z tadqiqotida chet tilining yozma nutq kompetentsiyasiga uch xil yondashuvni sanab

o`tadi: “1. Formal-lingvistik yondashuv: yozuvdan cheklangan holatda foydalanish; ... yozuv – shaxs lisony qobiliyatini avtomatlashtirish (yoki nazorat qilish) vositasi. 2. Formal-struktur yondashuv: yozuv – yozma faoliyat mahsuli (matn); matn - nutqning asosiy ko`rinishlari majmui (tavsiflash, bayon qilish, mulohaza qilish); xatboshi (abzats) matnning asosiy birligi. 3. Mazmuniy-semantik yondashuv: erkin ijodiy yozish; yozuv nutq faoliyatining to`laqonli ko`rinishi va muloqot jarayoni sifatida” [7].

Umuman olganda, yozish va yozma nutqqa o`rgatishning o`rni haqidagi fikrlar aynan shu ketma-ketlikda rivojlangan. Tahlilga tortilayotgan barcha yondashuvlar o`z dolzarbligini ma`lum darajada saqlab qolib va hozirga qadar ularni ma`qullovchilarga ega. Quyida keltiriladigan chizmada taklif qilingan tasvirlar shartli bo`lib, unda keltirilgan yozish va yozma nutqqa o`rgatishga yondashuvning xronologik tartibi davriy oraliqlarning mashhurlik, keng tarqalgan davrlarini aks ettiradi (1.1-rasm):

Xulosa va takliflar. M.Ya. Kreyerning tadqiqoti chet tilida yozilgan nutqni baholash mezonlarini ishlab chiqishga bag`ishlangan. "Yozma taraqqiyotining evolyutsion yo`lini hisobga olish yozma tilni samarali o`qitish uchun juda muhimdir, bu jarayon chunki global ma`noda evolyutsion rivojlanish yo`li inson tafakkurining, shaxsning rivojlanishini aks ettiradi. Samarali o`qitish usullarini tanlash ko`p jihatdan odamlar hozir mavjud bo`lgan yozuv turiga qanday etib kelganligini tushunishga bog`liq" [8]. Muallif tomonidan taklif qilingan mezonlar tizimining asosiy xarakteristikasi uning harakatchanligidir, “Muayyan vaziyatga qarab, ya`ni topshiriqda sinovdan o`tgan mahoratga ko`ra, baholash mezonlari reytingi boshqacha bo`ladi. Shikoyat xatini baholashda boshqa mezonlar, inshoni baholashda esa mutlaqo boshqa mezonlardan foydalaniladi” [9]. Bizning fikrimizcha, o`quvchilar o`rtasida yozma ingliz tili qobiliyati ni tayyorlash darajasini baholashga bunday yondashuv juda konstruktivdir.

Sh. Safarov fikricha, “Chet tilni o`qitish maqsadining pragmatik yo`nalishi umumta`lim maktablari o`quvchilarining bilim, ko`nikma, qobiliyatlarini shakllantirish bilan bog`liq bo`lib, bu ularga o`rganayotgan mamlakatning etnik-lingvistik va madaniy qadriyatlariga ko`nikish va madaniyatlararo tushunish holatlarida chet tildan foydalanish imkonini beradi” [10].

Shunday qilib, yozma nutqni shakllantirish va rivojlantirish muammosi o`rganish jarayonida juda murakkab bo`lgan ayni paytda natijasi samarali qobiliyatni anglatadi. Mazkur muammoning zamonaviy lingvodidaktika tadqiqotchilari va pedagog-o`qituvchilar orasida g`oyat mashhurligining boisi ham ana shunda.

Ilmiy va uslubiy adabiyotlarni sinchiklab tahlil qilganda shu ma`lum bo`ldiki, zamonaviy dunyo olimlarining asosiy diqqati hamda e`tibori, talabalarda ingliz tilida yozma nutq ko`nikmasini shakllantirish to`g`risida yondashuvlari, usullari, metodlari va vositalari tadqiq qilishga qaratilgandir.

Adabiyotlar

1. Лингвистический энциклопедический словарь / Гл. ред. В.Н. Ярцева. – М.: Большая российская энциклопедия, 2002. – С. 375-378
2. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и методика : учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед. учеб. заведений / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2009. – С. 247
3. Солонцова Л.П. Современная методика обучения иностранным языкам (общие вопросы, базовый курс): Учебник для студентов педагогической специальности и преподавателей иностранных языков разных типов образовательных учреждений. – Алматы: Эверо, 2015. - С. 266-272
4. Самарина Н.В. Формирование компетенции иноязычной письменной речи школьников с помощью электронных дидактических средств: Дисс. ... канд. пед. наук. – Нижний Новгород, 2016. – С. 30
5. Общеввропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка. Департамент по языковой политике, Страсбург. 2001 / Перевод под общ. ред. проф. К.М. Ирисхановой – М.: МГЛУ, 2005. – С. 11

6. Общеввропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, обучение, оценка. Департамент по языковой политике, Страсбург. 2001 / Перевод под общ. ред. проф. К.М. Ирисхановой – М.: МГЛУ, 2005. – С. 26
7. Кудряшова О.В. Компетентностный подход к обучению письменной речи как проблема теории и практики обучения иностранным языкам» // Вестник Южно-Уральского государственного университета, 2007. – № 1 – С. 36-40
8. Гез Н.И. и др. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А., Фоломкина С.К., Шатилов С.Ф.: Учебник. – М.: Высш. школа, 1982. – С. 295
9. Гез Н.И. и др. Методика обучения иностранным языкам в средней школе / Гез Н.И., Ляховицкий М.В., Миролюбов А.А., Фоломкина С.К., Шатилов С.Ф.: Учебник. – М.: Высш. школа, 1982. – С. 294-308
10. Сафаров.Ш. Когнитив тилшуностлик.– Жиззах: Сангзор, 2006. – 92 б.
11. Ахмедова Л.Т. Теория и практика обучения профессиональной русской речи студентов-филологов: Автореф. дисс. доктора пед. наук. – Ташкент, 2012. – 48 с.

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

6 ЖИЛД, 4 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 6, НОМЕР 4

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 6, ISSUE 4

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000